

Binnengekomen boeken

Onroerend-goed belasting: hoe en
wat

Kluwer belastingwijzers 18
A. Bangma/J. P. Kruiemel
Prijs: f 26,50

Van de BV en de NV
Achtste druk
Mr. P. van Schilfgaarde
Uitgever: Gouda Quint B.V.

Issues in management accounting
D. Ashton, T. Hopper, R. W. Scapens
Uitgever: Prentice Hall, Hemel
Hempstead
Prijs: £ 30,95

Trends in Transport 90/91
Uitgever: Delwel Uitgeverij B.V.,
Den Haag
Prijs: f 85,-

Accounting for management
decisions
Tweede druk
J. Arnold/T. Hope
Uitgever: Prentice Hall, Hemel
Hempstead
Prijs: £ 32,95

FMA-Kroniek 1990
C. D. Knoops, J. Dijkma, W. M. du
Pon
Uitgever: Wolters-Noordhoff,
Groningen
Prijs: f 96,-

Bouw
Financieel-economisch brancheboek
bouwnijverheid
1990-1991
Uitgever: Delwel Uitgeverij B.V.,
Den Haag
Prijs: f 49,90

Het Europees Economisch
Samenwerkingsverband
Mr. M. van Olffen/Mr. P. A. J. Beks
Uitgever: Tjeenk Willink, Zwolle
Prijs: f 44,-

Fiscale aspecten van NV's en BV's
Vijfde druk
Prof. Dr. J. C. K. W. Bartel
Prof. Dr. J. H. Christiaanse
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 49,50

Belastingcontrole
Derde druk
R. Kamerling, P. Dekker
Kluwer belastingwijzers 17
Prijs: f 29,50

Verliescompensatie
Tweede herziene druk
Serie Fiscale Monografieën
Prof. Dr. J. W. Zwemmer
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 47,50

Strategische Samenwerking
Cooper & Lybrand Dijker Van Dien
Uitgever: Samsom Bedrijfsinformatie,
Alphen a/d Rijn

Een eigenzinnige koers
40 jaar Faculteit Econ.
Wetenschappen Groningen
T. Kastelein, K. Bijsterveld, H. van
der Meulen
Uitgever: Rijksuniversiteit Groningen
Prijs: f 45,-